

TÓCATE

Un diagnóstico puede llegar en cualquier momento de la vida afectando la salud mental, emocional y física de una mujer; enfrentarse a sentimientos de angustia, depresión y ansiedad que afectan la calidad de vida en las diferentes áreas: personal, familiar, social y laboral. Es importante prevenir desde nuestro rol como mujeres, cuida tu salud (Sociedad Americana Contra El Cáncer 2021).

35 %

El cáncer de mama representa el 35% por ciento de los cánceres en las mujeres colombianas (Fondo colombiano de enfermedades de alto costo, 2020).

Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida (O.M.S ,2021).

QUÉ ES ?

Es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama, el cual tiene la capacidad de invadir a otros órganos

(Ministerio de Salud, 2021).

SIGNOS DE ALARMA

- Hinchazón o presencia de un bulto en el seno.
- Sensación de dolor o incomodidad en el seno.
- Presencia de una masa.
- Pezón retraído.
- Sangrado del pezón.
- Inflamación de los ganglios de la axila (Ministerio de Salud, 2021).

FACTORES DE RIESGO

1

Inicio temprano del ciclo menstrual

2

Antecedentes familiares.

3

Menopausia tardía

4

El consumo de cigarrillo.

5

Consumo de bebidas alcohólicas

3

Pasos para cuidarte

Consulta una vez al año tu ginecólogo

El auto examen mamario

Realización de una mamografía por año